

**ANALYSIS OF THE FAIRY TALES IN THE WORK OF ÓTKIR
HOSHIMOV'S "AFFAIRS OF THE WORLD"**

**Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute,
Faculty of Pedagogy, 2nd level student
Mannobova Intizor Akmalxon qizi**

**ÓTKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” ASARIDAGI
ERTAKLAR TAHLILI**

**O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi
Mannobova Intizor Akmalxon qizi**

Annotatsiya:Maqolada o'zbek nasrida o'z o'rniga ega bo'lgan yozuvchi O'tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asarida keltirilgan ertaklarning g'oyaviy-badiiy jihatdan tahlil qilingan.

Annotation: In the article, the fairy tales presented in the work “Dunyoning ishlari” by the writer O'tkir Hashimov, who has his own place in Uzbek prose, are analyzed from an ideological and artistic point of view.

Аннотация: В статье с идейно-художественной точки зрения анализируются сказки, представленные в произведении “Dunyoning ishlari” писателя Уткира Хашимова, имеющего свое место в узбекской прозе.

Kalit so'zlar: talqin, obraz, xulosa, didaktika, proza, urush, ertak, vaqt.

Key words: interpretation, image, conclusion, didactics, prose, war, fairy tale, time.

Ключевые слова: интерпретация, образ, вывод, дидактика, проза, война, сказка, время.

Ertak-o'zbek xalq ijodi prozasining yetakchi janrlaridan biri. Ularda xalqning ulug'vor g'oyalari, dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari, sotsial-axloqiy ideallari o'zigga xos yo'sinda badiiy aks etadi. Binobarin, ertaklar hech vaqt bekorchi, ermak narsalar emas, ular hamma vaqt muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadilar.

M.Gorkiy ertak va uning g'oyaviy badiiy tabiati haqida fikr yuritib, ertak asosida uydirma yotajkligiga ishora qiladi: "Ertaklarda eng avval uydirma, hodisalarni oldindan ko'ra biluvchi tafakkurimizning ajoyib xususiyati ibratlidir.[1,61].

Darhaqiqat, ertaklarda voqealar uydirma bo'lsa-da, qiziqarli va xalqonaligi bois odamda qiziqish uyg'otadi.

Folklor va yozma adabiyot orasidagi bilvosita aloqa esa bolalar adabiyotida folklorizmning xilma-xil ko'rinishlarini yuzaga keltiradi hamda bolalar adabiyotining xalqchil, g'oyaviy-badiiy barkomilligi, qiziqarlilik va samimiy, soddaligini ta'minlaydi. [4,32]

Badiiy asarda o'ziga xos g'oyaviy-badiiy jihatni ko'rsatish bayon qilinayotgan voqeani estetik zavq bergan holda "tushuntirish" maqsadida ertaklar qo'llaniladi. Xususan, O'. Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasida "Haqqush", "Oftob", "Obkash", "Sohabaning qizlari", "U yurt bilan bu yurt" haqidagi ertaklar keltirilgan.

U yurt bilan bu yurt ertagi asarda Ermon buva tilidan keltirilgan. Bu ertak hayotimizda ko'p qo'llangan ertaklar sirasiga kirmaydi. Balki aynan "Dunyoning ishlari" asaridagi qahramonlardan biri Ermon buvaning hayotidan kelib chiqqan ertak hisoblanadi.

Ermon buva va rafiqasi Habiba buvi urush paytida o'zlarining yakka-yu yolg'iz o'g'li, 60yil kutgan farzandini sovuq urush bag'riga jo'natadi va o'sha dahshatli qirg'inborotda dilbandi Oltmishvoy halok bo'ladi. Ammo, yuzi nurga tolgan, samimiylikda tengsiz, umr yo'llarida bir-biriga suyanchiq bo'lib kelayotgan Ermon buva va Habiba buvi arslondek o'g'lini halok bo'lganiga ishonmay hayotini davom ettiradi: Ermon buva sigirini boqishga chiqadi va oldiga

bolalarni to'plab ayanchli urush haqida so'zlab beradi . Ermon buva o'zi anchayin qarib qolganiga qaramay bolalarga urush talofatlari haqida gapirib beradi. Urushni qoralaydi. Urushdan hech qanday naf yo'qligini Qirg'inbarot bo'lgan davlatlarning hech biri g'olib ham mag'lub ham bo'lmasligi faqatgina qon to'kilishi, yurtni vayron bo'lganigina qolishini , uqtiradi. Urushni keltirib chiqarganlar boshqa boshqa insonlar bo'lsa-da azobini umuman boshqa odamlar tortgani natijada Ermon buva va Habiba buvi kabi insonlar farzand dog'ida qolayotgani aytiladi.

Aytishlaricha, O'tkir Hoshimov bilan davra suhbatlarida bir savolni ko'p so'rashar ekan. “ Siz urushni ko'rmagansiz-ku, Nima uchun urush haqida ko'p yozasiz?” O'rinli savol. Lekin insoniyat tarixining o'zi urushlar tarixidan iborat bo'lsa, nima qilish kerak? Ertaklarda – urush. Dostonlarda – urush . Kinolarda – urush... Tabaqalar urushi. Fuqarolar urushi. Mamlakatlar urushi. Jahon urushi...

Olimlarning hisob-kitobiga qaraganda, so'nggi olti ming yil ichida Yer kurrasida 5700 marta urush bo'lgan ekan. (Mayda – cho'yda qabilalar janjali bu hisobga kirmaydi.) Yana o'sha olimlar aytishicha, odamzod o'rtacha oltmish yil umr ko'rarkan. Bundan chiqdi, inson bolasi hayoti davomida 57 yil urush qilib, uch yil “ dam olar” ekan. Astag'firulloh! Biz kimmiz o'zi ?![3,138]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ertaklar bolalar ruhiyatini, tarbiyasini o'zgartitishga yordam beradi. Shu bois, bolalarga tez-tez ertaklar o'qib berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

:

1. Sarimsoqov B. O'zbek folklori ocherklari. III tom. Imomov Q. Ertak. T-1989. 317 bet.
- 2.<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ertak>.
- 3.Hoshimov O'. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. T-2021.

4. Jamilova B. O‘zbek bolalar adabiyoti. T-2020, 276 bet

5.Ivanov P.I., Zufarova M.E Umumiy psixologiya. Darslik. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. - T 2021. 124-bet.